

SOCIEDAD ICTIOLÓGICA MEXICANA

BOLETÍN No. 47

REGIÓN NORESTE DE MÉXICO

Noviembre de 2022

Responsabilidad Editorial: Dr. Jorge Homero Rodríguez-Castro

Dr. Gorgonio Ruiz Campos, Dr. Juan Jacobo Schmitter Soto

Mesa Directiva 2022-2024

Pesquería de tiburones y rayas de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez-Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda-de la Fuente², Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³ y Filiberto Toledano-Toledano^{4,5}

¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

² Universidades del Bienestar Benito Juárez García-Sede Educativa San Fernando, Tamaulipas.

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

⁴ Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Instituto Nacional de Salud. Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc. Ciudad de México 06720, México.

⁵ Unidad de Investigación Sociomédica. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan. Ciudad de México 14389, México.

*Autor de correspondencia: jorge.rc@cdivictoria.tecnm.mx

Introducción

La pesquería es, desde el punto de vista legal, un conjunto de sistemas de producción que comprenden todas las fases de la actividad pesquera como una actividad económica, desde la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines, y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido (SAGARPA 2007).

En estos recursos pesqueros se incluyen los tiburones, rayas y quimeras que son peces cartilaginosos pertenecientes a la clase Chondrichthyes (Condrictios). La palabra condrictios refiere a esqueleto de cartílago, a diferencia de los peces óseos, que lo tienen de hueso. En particular, los tiburones y las rayas se incluyen en las subclases Elasmobranchii y Holocephali. Son vertebrados acuáticos que tienen ciertas características que los distinguen del resto de los cordados: a) mandíbulas con endoesqueleto cartilaginoso (que proporciona extrema flexibilidad y baja densidad (Compagno 2001); b) esqueleto dérmico a manera de dentículos (escamas

placoideas), c) dientes no fusionados con las mandíbulas, d) aletas soportadas por radios blandos no segmentados, e) ausencia de vejiga gaseosa; f) intestino con válvula espiral, y g) fecundación interna por medio de la modificación de las aletas pélvicas (mixopterigios) (Nelson 2006).

En México, la pesca comercial de tiburones y rayas representa una actividad importante desde el punto de vista económico, alimentario y social, dado el bajo costo del producto y la generación de empleos en las diferentes fases (producción, procesamiento, comercialización) y actividades conexas (fabricación, venta y reparación de embarcaciones, motores y artes de pesca) de la pesquería (SAGARPA 2007). En los anuarios estadísticos de pesca y acuicultura se incluyen a tiburones y rayas en la categoría de pesquería de tiburón-cazón (SAGARPA 2007).

Diversidad de tiburones y rayas en la pesca comercial de Tamaulipas

La composición taxonómica de los condrictios en la captura pesquera de Tamaulipas es de 17 especies, en 11 géneros, siete familias y tres órdenes. La composición de los tiburones

es de 11 especies incorporadas en seis géneros, tres familias y dos órdenes, mientras que la correspondiente a las rayas es de seis

especies en cinco géneros, cuatro familias y un orden (Tabla 1).

Tabla 1.- Lista de especies de tiburones y rayas presentes en la captura pesquera del Estado de Tamaulipas.

Orden	Familia	Género	Especie	Autoridad Especie	Nombre común
Squatiniformes	Squatinidae	<i>Squatina</i>	<i>dumeril</i>	Lesueur, 1818	Angelito
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>falciformis</i>	Müller & Henle, 1839	Tiburón sedoso
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>leucas</i>	Müller & Henle, 1839	Tiburón chato
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>limbatus</i>	Müller & Henle, 1839	Punta negra
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Carcharhinus</i>	<i>obscurus</i>	Lesueur, 1818	Tiburón prieto
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Negaprion</i>	<i>brevirostris</i>	Poey, 1868	Tiburón limón
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Prionace</i>	<i>glauca</i>	(Linnaeus, 1758)	Tiburón azul
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	<i>Rhizoprionodon</i>	<i>terraenovae</i>	Richardson, 1836	Tripa o tripilla
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Sphyrna</i>	<i>lewini</i>	Griffith & Smith, 1834	Tiburón martillo o cornuda común
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Sphyrna</i>	<i>mokarran</i>	Rüppell, 1837	Tiburón martillo o cornuda gigante
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	<i>Sphyrna</i>	<i>tiburo</i>	Linnaeus, 1758	Tiburón martillo o pala
Myliobatiformes	Dasyatidae	<i>Dasyatis</i>	<i>americana</i>	Hildebrand & Schroeder, 1928	Raya látigo blanca
Myliobatiformes	Dasyatidae	<i>Acanthura</i>	<i>pastinaca</i>	Gray 1854	Raya látigo áspera
Myliobatiformes	Potamotrygonidae	<i>Trygon</i>	<i>schmardae</i>	Werner, 1904	Raya coluda
Myliobatiformes	Gymnuridae	<i>Gymnura</i>	<i>micrura</i>	Bloch & Schneider, 1801	Raya mariposa
Myliobatiformes	Aetobatidae	<i>Aetobatus</i>	<i>narinari</i>	Euphrasen, 1790	Chucho pintado
Myliobatiformes	Rhinopterae	<i>Rhinoptera</i>	<i>bonasus</i>	Mitchill, 1815	Chucho cubano

Fuente: Elaboración propia con información de Bonfil (1997), Castillo-Géniz (2001), CONAPESCA-INP (2004) y SAGARPA (2012), y con arreglo sistemático de acuerdo con el Eschmeyer's Catalog of Fishes (Eschmeyer: <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>)

Figura 1.- Tiburón cazón (*Rhizoprionodon terraenovae*) de la Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Volumen y valor, y esfuerzo pesquero, de la producción pesquera de tiburones y rayas en Tamaulipas

En 2020 el volumen de la pesca comercial del recurso tiburón y cazón de Tamaulipas (3480 toneladas) le permitía ocupar el quinto lugar nacional de tiburón y cazón (42,004 toneladas), después de Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Chiapas (CONAPESCA 2020). A nivel estatal y en ese mismo año, esta pesquería de tiburón y cazón ocupaba el

tercer lugar en volumen (3480 toneladas) (8%), después de las pesquerías de camarón y jaiba, pero registraba el primer lugar dentro de las pesquerías exclusivas de peces. La especie con mayor aporte a la pesquería de tiburón cazón en el Golfo de México es *Rhizoprionodon terraenovae* con 46% (Figura 1) (SEMARNAP 2000).

Durante el período 1985-2020 se observan dos grandes lapsos de producción pesquera del recurso tiburón-cazón en el Estado de Tamaulipas: de 1985 al 2006 se registra una tendencia a la baja, de casi 3 mil toneladas a 1.2 mil toneladas; y un segundo período que va del año 2007 al 2020 con una tendencia al alza de 1.4 mil toneladas a más de 4 mil toneladas, con una derrama económica de 24 a 75 millones de pesos (Figura 1).

Este volumen y valor de la producción es generado por más de 10,000 pescadores, incluidos en 55 organizaciones pesqueras, bajo las figuras jurídicas de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, Sociedades en Solidaridad Social y Permisarios (personas físicas) Esta población pesquera utiliza una flota de 516 embarcaciones menores, distribuidas en los municipios costeros de Matamoros (232=45%), San Fernando (125=24%), Soto La Marina (68=13%), Aldama (33=6%) y Tampico (58=11%) (Subdelegación de Pesca en Tamaulipas, 2020, com.pers.)

Fuente: elaboración propia con información de CONAPESCA 1993, 2004, 2014, 2016, 2020.

Figura 1.- Evolución del volumen y valor de la producción pesquera del recurso tiburón-cazón del Estado de Tamaulipas, durante el periodo 1985-2020.

Referencias

Bonfil, R. 1997. Estado de los recursos de tiburones en el Sur del Golfo de México y el Caribe: implicaciones para la gestión. Investigación Pesquera, 29 (2), 101-117.

Castillo-Géniz JL. 2001. Aspectos biológico-pesqueros de los tiburones que habitan las aguas del Golfo de México. Tesis de Maestría en Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México DF, 143 pp.

Compagno, L.J.V. 2001. Sharks of the World, An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes (Roma), V.2, N.1, p.269.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 1993. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. México: SAGARPA. En:<<https://www.gob.mx/conapesca>

/documentos/anuario-estadistico-de-acuicultura-y-pesca>, última consulta: 17 de noviembre del 2022.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2004. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. México: SAGARPA. En:<<https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuicultura-y-pesca>>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2020. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. México: SAGARPA. En:<https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgpe/2020/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2020.pdf>, última consulta: 21 de noviembre del 2022.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2016. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. México: SAGARPA. En:<<https://www.conapesca.gob.mx/w>

- rk/sites/cona/dgppe/2016/ANUARIO_ESTADISTICO_2016.pdf>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.
- Nelson, J. S. (2006). *Fishes of the world*. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su aprovechamiento. Publicada el 14 de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.
- SAGARPA, 2012. Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera. Diario Oficial de la Federación. SAGARPA-CONAPESCA. Agosto 24. Pp 236.
- SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2007. Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables. Publicada el 24 de julio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 24-04-2018.
- SEMARNAP 2000. Acuerdo por el que se aprueba la Carta Nacional Pesquera. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Peca. Diario Oficial de la Federación. 17 de agosto del 2000.